

Urbanismo e paisagem: reflexões sobre o impacto das grandes obras públicas modernas em Caracas (1952 - 1958)

José Carlos Huapaya Espinoza e Ruan Carlos Marques Santos

(Artigo completo)

RESUMO. A presente comunicação é resultado da pesquisa intitulada “Ícones modernos malditos: do apogeu ao ocaso”, desenvolvida na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. O estudo tem por objetivo revisitar *obras paradigmáticas* entendidas como *emblemáticas* pela historiografia do movimento moderno; porém, hoje consideradas como estigmatizadas. Neste trabalho em específico, propomos discutir um dos casos mais simbólicos da América Latina: as transformações e impactos ocorridos ao longo da década de 1950 na cidade de Caracas (Venezuela). Tomamos partido, para isso, do levantamento e análise do conteúdo publicado em revistas nacionais e internacionais, além de bibliografias especializadas sobre a história urbana venezuelana, com ênfase nesse recorte temporal. Este período coincide com o governo militar de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), caracterizado, de um lado, pelo *boom* econômico resultado da exploração de jazidas de petróleo que possibilitaram uma série de intervenções e reformas urbanas sem precedentes e, por outro lado, intensos processos de migração e consolidação da chamada cidade popular; as grandes obras públicas refletem não só a transformação da paisagem existente, mas, também, a busca pela criação de uma cidade e sociedade idealizada.

Breve contexto urbano venezuelano

No início do século XX, após um período de transições entre regimes de governo, conflitos internos e militarismo na evolução do Estado independente, iniciou-se o processo de transformação mais marcante do país; de nação agrícola para nação petrolífera (NEGRÓN, 1982). Segundo Hirao (2015), esse momento-chave aconteceu sob a gestão de Juan Vicente Gómez, político e militar que governou a Venezuela sob ditadura durante quase 3 décadas (1908-1935); ele foi conhecido por intervir no estado através da sua ideia de modernidade. Sobre isto, Hirao afirma que:

[...] o papel do governo de Gómez era basicamente consolidar a paz, construir estradas e modernizar as leis, além de estabelecer uma repressão implacável sobre qualquer tentativa de desestabilização do sistema [...] Sob o comando de Gómez, em 1928 a Venezuela já havia se convertido no segundo produtor de petróleo do mundo e o primeiro país exportador. (HIRAO, 2015, p. 21)

A expansão das atividades petrolíferas no país teve como consequência um aumento exponencial da população de Caracas, sobretudo, formada por migrantes do campo em busca de oportunidades de trabalho e moradia (NOTAS, 1957). Se a urbanização desenfreada, a partir da década de 1940, já era uma realidade na maioria dos países da América Latina, o caso venezuelano mostrou-se como um dos mais acelerados¹. A partir dessa década, a escassez de habitação na capital passou a ser um problema emergente²,

1. Entre as décadas de 1940 e 1970 a Venezuela passou por um intenso processo de urbanização e crescimento populacional, podendo estar, então, “no que provavelmente se configurara como o mais acelerado processo de urbanização do continente” (HIRAO, 2015).

2. O Anuário Demográfico das Nações Unidas (1955) mostrou a Venezuela como um dos

como forma de entender esse fenômeno, foram realizados os primeiros estudos e censos no país. Dentre os de maior relevância, é possível elencar os Censos Nacionais de 1936, 1941 e 1950, além do Relatório de Habitação de 1946, que gerou a promulgação dos Decretos N° 144 e N° 145 do mesmo ano, responsáveis pela ampliação de recursos de instituições como o Banco Obrero³ e pela criação de comissões especiais para prestar assessoria à Câmara Técnica, ainda durante o curto período do governo democrático de Rómulo Betancourt (1945-1948) (MEZA SUINAGA, 2005; 2009).

Dentro desse cenário, passou-se a discutir sobre a aplicação do conceito de planejamento integral, já que, a partir dos resultados divulgados, entendeu-se que a solução para enfrentar tal problemática estaria centrada na sua aplicação e na implementação de novas ações por parte da gestão pública (MARTÍNEZ OLAVARRÍA, 1957). Grande parte das transformações importantes para a Venezuela, no âmbito do planejamento urbano, ocorreram na década de 1950, sobretudo em sua capital; este momento coincide com o governo de Marcos Pérez Jiménez, ex-general do Exército da Venezuela, que comandou o país de 1952 a 1958.

As problemáticas ascendentes motivaram o governo de Pérez Jiménez a empenhar-se na construção de uma nova Caracas, entretanto, usando as cidades norte-americanas como modelos a serem seguidos, na tentativa de torná-la a cidade mais moderna da América Latina (MCGUIRK, 2015). Sobre isso, ele comenta que:

Na década de 1950, a junta militar, liderada por Marcos Pérez Jiménez, embarcou em um vasto programa de investimento na infraestrutura de Caracas. Expandindo a produção de petróleo da Venezuela, a ditadura despejou dinheiro em projetos de construção (MCGUIRK, 2015, p. 150, traduzido pelos autores).

A maneira como esse esforço por parte do governo é aplicado nos mostra, sobretudo, a reprodução de um comportamento que marca a

países com mais alta densidade por unidade de habitação, superando países como Índia e Japão, que já eram referência em superpopulação. Em termos de saneamento e salubridade das habitações existentes, estudos realizados entre 1941 e 1950 mostraram que as moradias não atendiam nem à metade dos parâmetros normais (LÓPEZ, 1957).

3. Também conhecido como “Instituto de la Vivienda del Estado Venezolano” (MARTÍNEZ OLAVARRÍA, 1956, p. 32), foi criado em 1928 com o objetivo de superar o déficit de moradia voltada para a população operária de renda média-baixa; sendo responsável por grande parte dos conjuntos habitacionais executadas no país (HIRAO, 2015).

história de desenvolvimento e constituição de diversas cidades latino-americanas; a importação de modelos alheios à realidade da população, naquele contexto, não parecia questionável, mas trouxe impactos significativos, como veremos a seguir.

Nuevo ideal nacional e grandes obras públicas em Caracas

Em um dos seus discursos na Semana da Pátria⁴, em 1955, Pérez Jiménez enfatizou a necessidade de um ideal comum a todos os habitantes do país, pois acreditava que somente a defesa de um bem coletivo poderia ser duradoura e eficaz para a nação; para ele, seria possível atingir esse objetivo através da “erradicación de la mediocridad”, que ajudaria a superar a *imagen do passado* (VENEZUELA, 1956, p. 26). Sobre essa dimensão imagética, Pérez Jiménez acreditou que a perda de um ideal nacional após a conquista da independência venezuelana fez com que a nação passasse por um extenso período de desorientação; este teria levado, no entanto, a um estado de perda do patriotismo por parte da população que acarretava, dentre outros, na desvalorização dos seus privilégios nacionais – patrimônio material e imaterial, recursos naturais, além de vantagens da posição geográfica.

A formação dessa imagem foi resultado do contexto social que precedeu a Revolução de 1945: um golpe militar liderado pelo partido *Acción Democrática* que levou ao poder um governo liderado por Rómulo Betancourt e marcou o início da democratização da Venezuela (BREWER-CARÍAS, 2019). Segundo Pérez Jiménez, este período foi marcado, principalmente, pela ausência de infraestrutura viária e transportes, falta de planejamento e previsão das obras públicas e um progresso considerado *lento*; por um lado, por não atender as demandas reais do crescimento populacional acelerado e, por outro, por não acontecer na mesma velocidade de desenvolvimento que outros países medianamente desenvolvidos (VENEZUELA, 1956). Acerca disso, Pérez Jiménez sintetiza que:

El resumen de todo consistía en la dolorosa realidad de que Venezuela era una nación profundamente débil, que en cuanto a la preservación de su dignidad y de su patrimonio integral, dependía exclusivamente de la buena fe de otras naciones. Ante estas

4. A Semana da Pátria aconteceu com o objetivo de “avivar en nosotros el amor útil a Venezuela y estimular la fe con que hemos de acrecentar los esfuerzos para lograr que nuestra Nación ocupe puesto de honor entre las demás y que sea cada día más digna, próspera y fuerte” (VENEZUELA, 1956, p. 27).

evidencias quedaban dos caminos: o la resignación para aceptar los hechos y su continuación indefinida, o la resolución de ponerle fin a tal estado de cosas y sustituirlo por otro conveniente a la Nación. Las Fuerzas Armadas, como se sabe, optaron por lo segundo (VENEZUELA, 1956, p. 29).

A definição do *Nuevo Ideal Nacional* parte da forte crença de que este seria uma ferramenta eficaz para a transformação moral, intelectual e material da nação; logo, durante o período de sua gestão, Pérez Jiménez implementou uma série de medidas, principalmente para a conexão viária do país (ALMANDOZ, 2004). O Ministério de Obras Públicas (MOP) assumiu um papel decisivo nessa transformação, pois foi responsável pela execução de grande parte das obras na capital.

As métricas de investimento em obras públicas apresentadas pelo governo de Pérez Jiménez permanecem com valores exorbitantes por quase todo o seu período de governo. Somente durante 1952, ano de início da sua gestão, foram investidos cerca de Bs. 216 milhões na construção de novas estradas e Bs. 116 milhões no setor de moradia; já em 1955, esses valores ultrapassam de mais de Bs. 295 milhões e Bs. 85 milhões para os setores viário e habitacional, respectivamente. Em seus últimos 3 anos de gestão, Pérez Jiménez já havia investido, por meio do MOP e outras instituições oficiais, quase Bs. 3,5 bilhões⁵ (VENEZUELA, 1954; 1956).

Entre as principais obras viárias construídas, destacamos a Av. La Guaira (Figura 1) e a Av. Urdaneta (Figura 2), localizadas ao norte e oeste do Centro Simón Bolívar, respectivamente. À época, a Av. La Guaira, um dos maiores projetos viários implementados na América Latina⁶, foi projetada com duas grandes vias de 7,30m de largura e um grande canteiro verde as separando. Para execução das obras foram necessários enormes movimentos de terra e escavações, além da perfuração de rochas para criação de túneis com até 1,8km de extensão. Cortes, aterros e grandes viadutos possibilitaram o aumento de mais de três vezes da velocidade máxima permitida em vias construídas anteriormente. Pérez Jiménez complementa que:

La construcción de la vía por terrenos tan accidentados, impuso la necesidad de perforar las montañas en dos túneles de doble

5. Este valor equivale, na cotação atual e considerando a inflação da moeda, a cerca de 11,6 bilhões de dólares (EXCHANGE, 2012; ESTADOS UNIDOS, 2025)

6. Destacado pelo governo venezuelano como, “la obra de ingeniería más importante realizada en América después del Canal de Panamá” (VENEZUELA, 1954, p. 145).

Figura 1 – Av. La Guaira. Fonte: VENEZUELA, 1954, p. 148.

Figura 2 – Av. Urdaneta. Fonte: VENEZUELA, 1954, p. 164.

servicio, diseñados con sujeción a las más modernas normas de la técnica, dotados de modernísimas instalaciones para iluminación, ventilación artificial, comunicaciones, etc. El primero de estos túneles, el número 1 o BOQUERÓN, es considerado como uno de los más largos del mundo para el tránsito de vehículos automotores (VENEZUELA, 1954, p. 150).

Não muito distante dessa realidade foi o caso da Av. Urdaneta; uma das obras de maior relevância para o sistema de mobilidade na capital venezuelana. A avenida atravessa o centro de Caracas e liga duas grandes vias – Av. Sucre e Av. Andrés Bello. Assim como no caso anterior, porém, agora em menor escala, foi necessário realizar uma série de modificações na topografia e pré-existência do entorno; por se tratar de uma zona já edificada da cidade, foram realizadas centenas de demolições para permitir sua construção em um tempo recorde de 4 meses:

Para transformar las angostas callejuelas que antes existían en esta gran arteria fue necesario llevar a cabo más de 250 demoliciones [...] La Avenida Urdaneta es sin duda alguna la obra más rápidamente construída en los últimos años y también una de las que más han contribuido a transformar la fisonomía de la capital Venezolana (VENEZUELA, 1954, p. 161).

Além do setor viário, elencamos como destaque duas obras públicas representativas: a grande urbanização do centro de Caracas com a construção

Figura 3 – Conjunto Habitacional 23 de Enero. Fonte: Urbanización 2 de Diciembre (actualmente Urbanización 23 de Enero) en construcción, Caracas, circa 1955: Hamilton Wright ©Archivo Fotografía Urbana.

Figura 4 – Propaganda do Helicoide durante sua construção. Fonte: Revista Integral (n. 14, 1959).

do conjunto habitacional *23 de Enero* (1955-1957) (Figura 3) e a construção do centro comercial *Helicoide* (1955-1961) (Figura 4), os quais representaram dois dos esforços mais expressivos da transformação massiva da capital.

O *Conjunto 23 de Enero* (1955-1957) foi um projeto habitacional desenvolvido pelo arquiteto Carlos Raúl Villanueva⁷ para o centro de Caracas. Foi planejado para abrigar cerca de 60.000 pessoas em mais de 9.000 unidades de habitação, contemplando, além dos 80 edifícios de apartamentos, equipamentos de uso comum para atender a população (HUAPAYA ESPINOZA; SANTOS, 2023). Em 23 de janeiro de 1958 o Conjunto foi ocupado por quase 4.000 famílias que habitavam nos morros do entorno, passando a abrigar cerca de 40 mil pessoas acima do previsto pelo projeto (MCGUIRK, 2015). O Conjunto acabou não dando conta da demanda real por habitação em Caracas e além da dificuldade de adaptação dos moradores, alguns anos após a ocupação, os edifícios passaram a apresentar uma série de problemas decorrentes da falta de manutenção.

Já no caso do *Helicoide* (1955-1961), vemos o desejo expresso de inserir a população caraquenha em uma nova lógica de consumo, alinhada com a forma moderna de morar. O edifício foi projetado pelos arquitetos Jorge Romero Gutiérrez, Dirk Bornhorst e Pedro Neuberger, pensado para ser um “Centro de Comercio y Exposición de Industrias, para el servicio del Área Metropolitana de Caracas” (MARTÍNEZ OLAVARRÍA,

7. Com colaboração dos arquitetos Carlos Brando, José Manuel Mijares e José Hoffman, ainda sob a gestão do Banco Obrero (HUAPAYA ESPINOZA; SANTOS, 2023).

estabelecia na entrada principal da cidade, mas ambos projetados para as áreas de implantação do novo sistema viário de Caracas (HUAPAYA ESPI-NOZA; SANTOS, 2024).

Considerações finais

Como vimos, a tentativa pela transformação racional da capital venezuelana mostra-nos processos radicais entre urbanismo e paisagem natural pré-existente. Assim, chamamos a atenção para o fato de que não se trata somente de mudanças na paisagem física, mas, fundamentalmente, na paisagem social. As intervenções realizadas em Caracas estiveram alinhadas com o pensamento do urbanismo moderno, em especial na sua fase modernista, voltado para a solução dos problemas das cidades dando ênfase à habitação coletiva e à circulação. Isto pode ser evidenciado nas diretrizes presentes no Plano Regulador para Caracas, o qual fundamentou-se em uma nova malha viária, que favoreceu vias largas que teriam o objetivo de facilitar maior fluidez dos veículos, mas que se constituíram, mais tarde, em elementos de segregação do território. Foi nessa malha racional que se propôs, também, a localização e articulação de equipamento urbano que, posteriormente, transformaram-se em edificações estigmatizadas na paisagem urbana caraquenha.

Finalmente, outra questão que tem que ser apontada é a estreita relação entre arquitetura, urbanismo e política que, no caso venezuelano, facilitou a concretização dessas propostas. É claro que a situação econômica favorável do país foi decisiva, mas, também, não foi menos importante a criação de um ideal nacionalista que as validasse e, fundamentalmente, que as justificasse como alternativas adequadas para enfrentar e superar a problemática do país. Como mencionado anteriormente, essa atitude refletiu-se concretamente na transformação física do país e no anseio por *modernizar* a própria sociedade venezuelana superando, assim, a sua imagem *atrasada*. Nesse sentido, a arquitetura e, em especial, os arquitetos tiveram um papel determinante na medida em que coube a eles cristalizar essa nova sociedade tomando como base e aplicando o ideário modernista. Na prática, essa atitude acabou por gerar enormes dificuldades no processo de adaptação a esses modelos exógenos para grande parte da população, uma vez que não levavam em consideração aspectos da própria realidade local. Pelo contrário, o que se percebe é que a presença da nova infraestrutura e equipamento urbano específico, ou de uma forma mais ampla, de grandes obras públicas, estiveram alinhadas às estratégias de inserção do país na lógica capitalista e não, necessariamente, a uma visão voltada para o próprio país.

Referências

- ALMANDOZ, Arturo. Modernidad urbanística y Nuevo Ideal Nacional. In: ALMANDOZ MARTE, Arturo. **La ciudad en el imaginario venezolano**. Caracas: Fundación para la Cultura Urbana, 2004, p. 119-126.
- BREWER-CARÍAS, Allan R. Historia constitucional de Venezuela. In: COSTA, Francisco Manuel García. **Historia constitucional de Iberoamérica**. Valência: Tirant Lo Blanch, 2019, p. 727-761.
- COMO ES el Helicoide**. Publicado em 09 maio 2019. Disponível em: <<https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/05/09/como-es-el-helicoide-la-carcel-mas-atroz-del-regimen-de-maduro-y-donde-se-presume-que-fue-recluido-edgar-zambrano/>>. Acesso em: 18 mar. 2025.
- ESTADOS UNIDOS**. U.S. Bureau Of Labor Statistics. CPI Inflation Calculator. 2025. Disponível em: https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm. Acesso em: 14 abr. 2025.
- EXCHANGE Rate to U.S. Dollar for Venezuela**. 2012. Disponível em: <https://fred.stlouisfed.org/data/FXRATEVEA618NUPN#:~:text=1958%2D01%2D01,0.003349583>. Acesso em: 14 abr. 2025.
- “HELICOIDE de la roca tarpeya: centro comercial y exposición de industrias”. **Integral**, Caracas, n. 5, s/p, 1956.
- HIRAO, Flávio Higuchi. **As questões habitacional e urbana na Venezuela contemporânea**. 2015. 172 f. Tese (Doutorado). Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
- HUAPAYA ESPINOZA, José Carlos; SANTOS, Ruan Carlos Marques dos. “Destruição ou construção da sociedade? O caso do Conjunto 23 de Enero (Caracas, Venezuela)”. In: XV Seminário Docomomo_Brasil, 2023, São Carlos. **Anais do XV Seminário Docomomo_Brasil**. São Carlos: Universidade de São Paulo, 2023, p. 1-14.
- HUAPAYA ESPINOZA, José Carlos; SANTOS, Ruan Carlos Marques dos. “Fantasmagoria Tropical: reflexões sobre o Conjunto 23 de Enero e o Helicoide em Caracas-Venezuela (1955-1961)”. In: ENANPARQ 8, 2024, Rio de Janeiro. **Anais do Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo: Encruzilhadas - convergências e dispersões**. Rio de Janeiro: EVEN3, 2024, v. 8, p. 1-17.
- LÓPEZ, Francisco. “Algunos aspectos del problema de la vivienda en Venezuela”. **Integral**, Caracas, n. 7, s/p, 1957.
- MARTÍNEZ OLAVARRÍA, Leopoldo. “Los centros comerciales en el plano regulador”. **Integral**, Caracas, n. 5, s/p, 1956.
- MCGUIRK, Justin. **Ciudades radicales**. Un viaje a la nueva arquitectura latinoamericana. Madrid: Turner Publicaciones, 2015.
- MEZA SUINAGA, Beatriz Eugenia. “Proyectos del Taller de Arquitectura del Banco Obrero (TABO) para el Plan Nacional de la Vivienda en Venezuela (1951-1955)”. **Tecnología y Construcción**, Caracas, v. 21-II, p. 9-22, 2005.

- MEZA SUINAGA, Beatriz Eugenia. “Contra el rancho en Venezuela: de la campaña de 1946 a la batalla de 1951”. **Diseño y Sociedad**, Caracas, n. 27, p. 48-57, 2009.
- NEGRÓN, Marco. “Los orígenes de la urbanización contemporánea en Venezuela: el crecimiento sin acumulación entre 1920 y 1945”. **Urbana**, Caracas, v. 1, n. 4, p. 71-92, dez. 1982.
- “NOTAS sobre demografía venezolana”. **Integral**, Caracas, n. 7, s/p, 1957.
- VENEZUELA Bajo el Nuevo Ideal Nacional**. Caracas: Imprenta Nacional, 1954.
- VENEZUELA Bajo el Nuevo Ideal Nacional**. Caracas: Imprenta Nacional, 1956.

Apresentação “Urbanismo e paisagem: reflexões sobre o impacto das grandes obras públicas modernas em Caracas (1952-1958)”. RUAN MARQUES DOS SANTOS (UFBA) + JOSÉ CARLOS HUAPAYA ESPINOZA (UFBA). Segunda, 24 de Março. 16h15 às 17:45h – Sessão 04 - VIAÇÃO & OBRAS PÚBLICAS. Fonte: Acervo DOCOMOMO Sul Núcleo RS.